

ANACRONISMOS HISTÓRICOS EN LA CASA DE LA GUERRA A MUERTE EN TRUJILLO VENEZUELA

Marvín Albarrán Araujo*

RESUMEN

Se describen y reflexiona sobre los anacronismos en la Casa de la Guerra a Muerte en Trujillo Venezuela. La metodología descriptiva, con diseño documental (Montero y Hochman (2005) y análisis de fuentes históricas. La recolección de información en textos, imágenes y documentos haciendo uso del fichaje. Entre los resultado se encontró que en la Casa de la Guerra a Muerte están presentes diversos anacronismos históricos pero para efectos de este trabajo se destacaron los siguientes: Oleo Asilo político de a Juan Rodríguez Suárez, Oleo Casa de la firma de la proclama de Guerra a Muerte, Oleo Padre Rosario portando espada y Busto del Dr. Diego Bustillos. Se concluye que la historia que cuentan estos oleos y busto está marcada por las huellas subjetivas que han querido dar un estilo totalmente diferente al que siguen los pasos de la historiografía académica y científica que es la que se acerca a la realidad de los acontecimientos.

Palabras clave: Anacronismo, Histórico, Guerra, Muerte

HISTORICAL ANACHRONISMS IN THE HOUSE OF THE WAR TO THE DEATH IN TRUJILLO VENEZUELA

ABSTRACT

The purpose of this research was to describe the historical anachronisms present in the Casa de la Guerra a Muerte in Trujillo Venezuela. The descriptive methodology, with documentary design (Montero and Hochman (2005) and analysis of historical sources. The collection of information in texts, images and documents making use of the signing. Among the results it was found that in the House of War to Death are Various historical anachronisms are present but for the purposes of this work, the following were highlighted: Oleo Political Asylum of Juan Rodríguez Suárez, Oleo House of the signing of the War to the Death proclamation, Oleo Padre Rosario carrying sword and Bust of Dr. Diego Bustillos. It is concluded that the story told by these oils and bust is marked by subjective traces that have wanted to give a totally different style to that followed in the footsteps of academic and scientific historiography, which is the one that approaches the reality of events.

Keywords: Anachronism, Historical, War, Death

* Lcdo. En educación: Mención Geografía e Historia (Universidad de los Andes – Trujillo). M.Sc En Administración de la Educación Básica Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt (Unermb). Cursante del Doctorado en Educación (Unermb). Docente activo e investigador. Cronista oficial de la Ciudad de Trujillo. Miembro Correspondiente de la Academia de Historia del Estado Zulia. Historiador de la Casa de los Tratados de Armisticio y Regularización de la Guerra de Trujillo – Venezuela. E-mail: albarranmarvin@gmail.com. <https://orcid.org/0000-0002-5878-7948>

INTRODUCCIÓN

La historia es la herramienta que permite describir las distintas etapas evolutivas por las cuales a debido transitar la humanidad, pero como ciencia social no escapa a la subjetividad de quien la escribe o trata de materializarla, siendo objeto en muchos casos de manipulación de la realidad para favorecer a interés de élites dominantes o por desconocimiento de hechos o personajes, de esta manera se crean los anacronismos históricos, que es la colocación de elementos que no guardan relación con situaciones y tiempos acordes con la verdadera realidad de los hechos. Es así, que muchos acontecimientos que asumimos como realidades absolutas han sido manipulados para crear falsas concepciones históricas.

Siguiendo este orden de ideas, es importante considerar lo planteado por Silva (2009) quien infiere que el anacronismo histórico es una “forma de pasar por encima de las dimensiones de tiempo, espacio y lenguaje específico que son constructivas de una sociedad”.

Tomando en cuenta lo anterior, los anacronismos históricos no respetan los entornos sociales y deforman la realidad en función de la subjetividad de quienes los crean, ya se por razones egoístas de ganar fama, poder o por falta de nociones de los principios científicos que rigen la historiografía; pero a los ojos de los investigadores históricos no escapan los detalles descubriendo elementos que no concuerden con la realidad. Las intenciones inocentes no existen en la historia, un simple objeto, personaje o país que no sea el que este presente puede alterar la percepción de la totalidad de la interpretación que haga una persona inexperta del panorama científico que implica describir un momento que caracteriza el pasado humano.

A la realidad antes descrita no escapa la Casa de la Guerra a Muerte de Trujillo Venezuela, edificación de gran relevancia para la historia de Venezuela construida a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX por el acaudalado comerciante de origen escocés Jacobo Antonio Roth que será protagonista en el año de 1810 de la Declaración de la Independencia de Trujillo de Maracaibo, en 1813 de la firma de la Proclama de Guerra a Muerte, 1820 firma de los Tratados de Armisticio y Regularización de la Muerte, 1821 Hospedaje del libertador para la entrevista con Monseñor Lasso de la Vega y la unificación de los ejércitos del norte con los del sur.

En esta importante infraestructura fue declara monumento histórico nacional en el año 1963 con el nombre de Casa de la Guerra a Muerte; nombre que ostenta hasta el año 2010 cuando por una interpretación errada del hecho histórico y violando las normativas legales de declaratoria de monumento nacional, es cambiado

el nombre a Casa de los Tratados de Armisticio y Regularización de la Guerra Bolívar y Sucre por un decreto de rango legislativo regional, creándose de esta forma un grave anacronismo histórico porque se está negando el principio de la firma de la proclama de guerra a muerte hecho comprobado, ya por investigadores de la talla de Amilcar Fonseca, Arturo Cardozo, Mario Briceño Iragorry, entre otros.

Pero no es solamente el nombre de esta Casona histórica el que presenta signos de manipulación anacrónica también existen oleos del siglo XX y del siglo XXI, así como bustos y objetos que fueron transformados para dar sentidos muy distintos a la realidad historiográfica científica que les dio su origen esencial en la memoria colectiva del pueblo trujillano y venezolano.

Es por ello, que esta investigación busca dar un bosquejo general sobre los elementos anacrónicos presentes en la Casa de la Guerra a Muerte en Trujillo Venezuela, para ello se planteó la siguiente interrogante ¿Cuáles son los anacronismos históricos presentes en la Casa de la Guerra a Muerte en Trujillo Venezuela?. En función de lo antes dicho se elaboró el objetivo: Describir los anacronismos históricos presentes en la Casa de la Guerra a Muerte en Trujillo Venezuela.

METODOLOGÍA

Un anacronismo puede ser un artefacto que aparece fuera de lugar en arqueología o geología. Esto a veces es llamado oopart (acrónimo en inglés de out of place artifact: artefacto fuera de lugar). Dichos anacronismos aparecen en forma de objetos más avanzados de lo que cabría esperar para su lugar y periodo.

Sin embargo, estos aparentes anacronismos pueden reflejar nuestra ignorancia más que una genuina anomalía cronológica. La visión popular de la historia muestra una idea del pasado en la cual la humanidad tiene un desarrollo primitivo y progresa hacia el desarrollo de la tecnología. Sin embargo los mencionados objetos anacrónicos parecen contradecir esa idea. Algunos arqueólogos piensan que considerar esos objetos como anacronismos supone subestimar la tecnología y creatividad de la gente de aquella época mientras que otros los consideran evidencias de líneas de tiempo alternativas o heterodoxas en la historia humana.

Si se considera el adelanto tecnológico humano paralelo a la expansión y declive de las civilizaciones humanas —es decir, progresando “tres pasos hacia delante, dos pasos hacia atrás”— entonces encontrar por lo menos algún anacronismo (o quizá muchos) es algo esperable. Un ejemplo de esto sería el hormigón usado en varias culturas antiguas, sólo para ser olvidado y reinventado después por otra cultura; o la computadora, ya que los antiguos griegos desarrollaron una computadora analógica

conocida como mecanismo de Anticitera, mismo que fue también olvidado y reinventado por una cultura diversa, hasta el presente, en el que la tecnología se emplea globalmente.

En particular, los artistas, tanto en los escenarios como en los cuadros, solían asimilar a los personajes a su propio tiempo y nacionalidad. Los soldados romanos aparecían vestidos como los militares del Renacimiento. La Virgen María aparecía representada en las obras italianas con características italianas y en las obras de Flandes con características de Flandes (esto sigue ocurriendo hoy día, por ejemplo en las representaciones de Madonnas con rasgos africanos o Jesús Caucásico). Hasta la época de Voltaire, Alejandro Magno aparecía en las obras francesas con el traje de Luis XIV de Francia. Del mismo modo el público de Shakespeare no se preguntaba si en la época de Hamlet existía la universidad de Wittenberg o si en la Antigua Roma de Julio César se usaban las campanas.

Sin embargo, en muchos trabajos, tales anacronismos no son simplemente el resultado de la ignorancia, que hubiera sido corregida si el artista simplemente hubiera tenido un conocimiento más histórico. Los pintores del Renacimiento, por ejemplo, estaban bien enterados de las diferencias en los trajes entre las épocas antiguas y las suyas propias, dada la atención renovada al arte antiguo en su tiempo, pero eligieron a menudo representar escenas antiguas en modo contemporáneo. Sin embargo, estos anacronismos reflejan una diferencia con respecto a los siglos XIX y XX en los que se trataba de representar los detalles de las épocas anteriores como «realmente» eran. Los artistas y escritores de épocas pasadas estaban normalmente ocupados en otros aspectos de la composición, y el hecho de que los acontecimientos de sus obras ocurrieran en el pasado era algo secundario. Por tanto, preocuparse por una gran cantidad de detalles relacionados con el periodo histórico se habría considerado una distracción.

La investigación realizada se fundamenta en la metodología descriptiva, mediante el apoyo de un diseño documental, orientada a la construcción de elementos significativos sobre los anacronismos históricos presentes en la Casa de la Guerra a Muerte en Trujillo Venezuela. En este sentido, se asume la temática atendiendo las consideraciones de Montero y Hochman (2005) sobre los estudios de documentos, quienes los definen como una “unidad cerrada, independientemente de la extensión que abarque, y que posee una estructura determinada” a fin de precisar los elementos clave que para efecto de este trabajo que describen los anacronismos históricos presentes en la Casa de la Guerra a Muerte en Trujillo Venezuela. La recolección de información en textos, imágenes y documentos haciendo uso del fichaje. Finalmente,

se procedió a destacar lógicamente las ideas principales, secundarias y los elementos distintivos presentes en las imágenes teniendo en cuenta la relación entre ellos.

ANACRONISMOS HISTÓRICOS PRESENTES EN LA CASA DE LA GUERRA A MUERTE EN TRUJILLO VENEZUELA

Como producto de la documentación e imágenes consultadas sobre los anacronismos históricos presentes en la Casa de la Guerra a Muerte en Trujillo Venezuela, se destacan los aspectos significativos que conforman la estructura teórica del presente artículo. Son muchas las características que pudieran incluirse, sin embargo, el autor consideró tomar lo expresado en el cuadro 1.

Cuadro 1

Anacronismos históricos presentes en la Casa de la Guerra a Muerte en Trujillo Venezuela	Oleos	Asilo político de a Juan Rodríguez Suárez
		Casa de la firma de la Proclama de Guerra a Muerte
		Padre Rosario portando espada
	Busto	Dr. Diego Bustillos

Fuente: Albarrán (2019).

La casa que fue construida a finales del siglo XVIII y principios del XIX para la Familia Roth Briceño será el epicentro de cambios tantos locales y mundiales, ya que en este recinto, según Carrillo (1976), es donde se firmó la Proclama de Guerra a Muerte y los Tratados de Armisticio. Según Albarrán (2018), plantea que luego de arduas investigaciones y desmontajes históricos el Ejecutivo Nacional del año 1963, decide declarar según Gaceta Oficial N° 27.136, esta importante infraestructura como Patrimonio Histórico Nacional.

En año 2010 quien fuera cronista del municipio Trujillo, Huma Rosario promueve un conjunto de reformas históricas con apoyo del gobierno regional de este periodo histórico partiendo de la primicia de modificar el nombre de este importante patrimonio nacional violando las normativas patrimoniales de la nación y haciendo que el Consejo Legislativo de ese momento permitiera el cambio de nombre a Casa de los Tratados de Armisticio Bolívar y Sucre, lo cual no posee validez jurídica porque un ente regional no tiene la potestad de derogar un decreto de rango nacional. Creándose de esta manera un anacronismo histórico, ya que desde el año 1963 en la memoria del pueblo se conoce como Casa de la Guerra a Muerte a modo de conmemoración de este primer hecho de gran relevancia histórica.

Es importante destacar, la justificación histórica que plantea el Cronista Rosario para el cambio del nombre de la Infraestructura, la cual describe en un folleto que carece de las normas mínimas de investigación historiográfica científica, porque no posee año de publicación, respaldo de un fondo editorial, depósito legal, ni referencias bibliográficas para corroborar la validez de las fuentes, dicho folleto se titula "Obras y Visitas del Libertador a Trujillo", en este documento afirma que " Bolívar se hospedó con su Estado Mayor en la casa que queda en la esquina meridional de la plaza Matriz , hoy Bolívar, a la derecha de la factoría de Tabaco, a la izquierda del convento de Santo Domingo, detrás de la Piedra Mónica, y en la diagonal del Monasterio de las monjas"(pág.15).

Tomando en consideración la antes citado, no tiene el aval para justificar un cambio tan brusco en la historia de la entidad trujillana, porque se necesitan múltiples pruebas que permitan validar esa hipótesis y con el solo hecho de analizar las fallas metodológicas que presenta el trabajo de investigación del Cronista Rosario, genera mayor escepticismo en creer los planteamiento expuesto en él mismo. Más aun cuando existen investigaciones de historiadores de carácter académico internacional que avalan la realidad del hecho de la firma de la Proclama de Guerra a Muerte en la Casa de Jacobo Roth como son los casos de: Amílcar Fonseca, Américo Briceño Valero, Arturo Cardozo, Mario Briceño Iragorry y Mario Briceño Perozo entre otros, quienes en su obras respaldan sus posturas en múltiples referencias documentales y entrevistas a personajes de respetable credibilidad.

Por último, aplicando la lógico en el año de 1813 Bolívar no tenía respaldo oficial de la iglesia para su causa libertaria, en este sentido, no sería sensato que el Libertador pernoctara con su Estado Mayor en unas instalaciones que eran manejadas por afectos a la corona española y los sacerdotes que administraban esta casa cural si permitían que se alojaron los independentistas serian acusados de traidores y sufrirían los castigos de los realistas. Además, la iglesia antes del año de 1821 consideraban a los independentistas herejes que estaban en contra de la voluntad divina del rey y es solo hasta la entrevista de Bolívar con Lasso de la Vega para el año 1821 que se integra la iglesia a favor de la independencia de manera definitiva y formal.

Oleó del asilo político dado a Juan Rodríguez Suárez en Boconó 1560

Al respecto Araujo (2009), hace alusión que en la década de 50 del siglo XX, llega a Trujillo el pintor de origen Polaco Iván Belsky para trabajar como profesor en la Escuela de Artes Plástica Monseñor Contreras en Valera, siendo a finales de esta década que en la Casa de la Guerra a Muerte se llama a concurso a los más destacados

pintores que hacían vida activa en esta entidad andina para crear una galería de personas y hechos históricos relevantes para la historia trujillana resultando ganador, El joven Belsky, quien de inmediato se da a la tarea de crear, con matices realistas los oleos que darán vida a esta vieja casona de estilo colonial.

Belsky tenía grandes habilidades artísticas pero no era conocedor de la historia; además quería marcar diferencia en sus obras inmortalizando su figura como personaje espectador de sus oleos creando en este sentido graves anacronismos que deforman la realidad del contexto que refleja los oleos que deberían ejemplificar de forma detallada la historia de Trujillo, porque la subjetividad del artista dominó la razón de la realidad histórica. Así lo manifiesta, en el titulado oleo "Asilo político dado a Juan Rodríguez Suárez en Boconó 1560" del año (1962), en el cual visualiza la presentación de un texto para hacer lectura por parte de los enviados del Virreinato de Santa Fe de la orden de Captura de Juan Rodríguez Suárez; en esta obra se presenta a un aborigen portando un taparrabos característico de los grupos étnicos costeros o de zonas calurosas creándose un anacronismo histórico, porque la población de Boconó presenta condiciones climáticas bajas por ser zona de páramo y cuyas vestimentas no se adaptan al entorno geográfico descrito.

Según Briceño (1984:37), afirmaba que los cuicas usaban en las zonas frías "mantas de algodón tejidas por sus mujeres, además del guayuco con que cubrían las partes pudientes". Es así que Belsky, colocando al aborigen con guayuco da una falsa percepción del ambiente bocones, que posee condiciones adversas para el uso de ropas aptas para climas cálidos deformando el contexto y la relación del hecho histórico con los personajes presentes en el oleo. Encontrándose de esta manera, un anacronismo que solo puede ser detallado por una observación detallada de la imagen y una reconstrucción del ambiente donde se manifiesta el hecho en cuestión.

Los demás rasgos que plantea el pintor si guardan relación con el hecho histórico, del asilo de Juan Rodríguez Suárez que según Rengifo (2006:52), "la ciudad de Trujillo, a través de su Cabildo, en la persona del Alcalde Don Diego de la Peña, le dio asilo, y cuando llegaron los enviados del Virreinato de la Nueva Granada con la orden de aprehensión, el Alcalde respetuosamente se negó a la lectura del texto que contenía la orden de apresamiento".

Oleo Casa de la firma de la Proclama de Guerra a Muerte

El pintor popular Alirio Vásquez con un gran reconocimiento local por sus obras de carácter sencillos y matices simples, quien será designado en el año (2005:15) para la elaboración de un oleo donde se debería representar la firma de la Proclama

a Muerte el 15 de junio de 1813 que según indicaciones del cronista del Municipio Trujillo Rosario " Bolívar se hospedó con su estado mayor en la casa que queda en la esquina meridional de la plaza Matriz, hoy Bolívar, a la derecha de la factoría de Tabaco, a la izquierda del Convento de Santo Domingo, detrás de la Piedra Mónica, y en la diagonal del Monasterio de las Monjas". En la actualidad se encuentra al frente de la Comisaria de la Policía Regional del Estado Trujillo.

En esta obra se vislumbra un anacronismo histórico, ya que se pretende colocar una infraestructura diferente a la que varios historiadores han mantenido una postura diferente a la planteada por el Cronista Rosario, como es el caso de Carrillo (1976), quien afirma que Bolívar fue recibido el 14 de junio, por Jacobo Antonio Roth y su familia en las afueras del zaguán de su mansión en la misma fue acondicionada la sala como dormitorio y despacho para el libertador. Es en este recinto donde a las 5:00 am firma la Proclama de Guerra a Muerte. Siendo así que el oleó elaborado por Vásquez carece de validez histórica para sustentar su hipótesis de la firma este importante documento de gran relevancia para la historia de la Independencia de Venezuela.

La casona que describe el Cronista Rosario si fue el lugar donde pernoctó el Obispo de Mérida y Maracaibo en el 1821 Monseñor Lasso de la Vega para entrevistarse, con el Libertador en la tercera visita que esté realizaría a tierras Trujillanas con motivo de la declaración, de la iglesia católica como afecta a la causa independentista. Y en honor a este hecho la Alcaldía de Trujillo colocó una placa para recordar este importante evento.

Óleo Padre Rosario portando espada

Es una obra del pintor Alirio Vásquez en la cual, presenta al Presbítero Rosario con unas semblanzas de héroe militar de la talla del Coronel Antonio Nicolás Briceño o al mismo libertador, mostrándolo con una espada y un libro como elementos muy marcados en este oleo del año (2005).

En este sentido, Briceño (1984), manifiesta que el Padre Rosario tuvo una gran participación en la independencia de Trujillo durante el año 1811 como diputado al congreso provincial por la población de Mendoza vota a favor de la creación de la constitución de Trujillo y de la plena independencia de la provincia de Maracaibo y es coautor de una proclama Redacta por el Doctor Bartolomé Monsat que será utilizado como anexo a constitución recién promulgada 2 de septiembre de 1811. Además, en el año 1813 en el marco de la Campaña Admirable es quien recibe en su mansión de Carmania ubicada en el municipio Valera el 13 de junio al libertador y será quien acompañe a Bolívar al día siguiente en su marcha a la residencia de Ja-

cobo Roth donde será, el recinto que acobijara en la fría madrugada del 15 de junio a la 5:00 am el firme puño de nuestro genio de América para firmar la proclama de guerra, en reconocimiento a su lealtad Bolívar lo nombra Capellán del Ejército Libertador durante la Campaña Admirable en tierras trujillanas .

Considerando lo expuesto en el párrafo anterior, se observa a un padre Rosario activista desde el campo de la oratoria y las letras a favor de la causa independentista, al contrario de lo que se presenta en el oleó de Vásquez quien lo distingue con una postura combativa de carácter físico o mejor dicho que implicara su participación como soldado empuñando armas en contra de los enemigos de los patriotas. Es así como se crea un anacronismo histórico, que pretende exaltar la figura de un prócer tan peculiar como el Presbítero Rosario, brindándoles dotes que no son acorde con las descripciones historiográficas que hacen varios autores sobre su participación en la gesta libertaria librada en ese momento histórico.

Busto Doctor Diego Bustillos

El busto del insigne Dr. Diego Bustillos elaborado en mármol blanco por el artista Gariboldi en Caracas, una de las obras que ha sufrido más graves alteraciones o mejor dicho deformaciones anacrónicas que se pueden presentar dentro de la Casa de la Guerra a Muerte, ya que fue pintada de color negro y blanco con pintura en aceite durante la gestión del Cronista Rosario que administro esta institución durante los años 2010 -2012, para crear una falsa percepción de que este busto Representa al padre Rosario lo cual a simple vista se puede comprobar porque los rasgos característicos presentes en esta obra no concuerdan con un traje de sacerdote.

En el afán de darle mayor proyección al prócer Rosario, se proliferó su imagen por todos los rincones de esta infraestructura alterando con ello el perfecto equilibrio museográfico que debería existir en este recinto. Siendo invisibilizado el gran aporte que dio el Doctor Bustillos a la historia de Trujillo, quien según Blanco (2018), fue quien luchó de forma ardua contra la fiebre amarilla que azotó a esta entidad durante los años 1853 y 1887 logrando salvar gran cantidad de vidas de trujillanos afectados por esta enfermedad.

Es así, como se crea un anacronismo histórico, alterando una obra que representa a un personaje que aportó de forma social a la historia trujillana por otro que aportó a la historia independentista dejando de lado los elementos básicos que deben regir al momento de presentar percepciones o apreciaciones de carácter histórico en recintos que albergan colecciones de un museo enmarcado en los aspectos que describen pasajes de la historia de un pueblo como Trujillo.

CONCLUSIONES

A través de esta investigación se pudo presentar un breve bosquejo de los anacronismos que se encuentra presenten en la Casa de la Guerra a Muerte, importante casona que representa el sentir de la historia que ha marcado un hito en el mundo. La historia que cuentan está marcada por las huellas subjetivas que han querido dar un estilo totalmente diferente al que siguen los pasos de la historiografía académica y científica que es la que se acerca a la realidad de los acontecimientos.

Un simple objeto, frase o descripción manipulada puede crear una falsa concepción de la historia que se debería relatar. Es por ello, que se debe indagar de manera profunda cada uno de los elementos que pretenden describir el pasado de un pueblo para que las futuras generaciones puedan entender de manera clara y concisa cual fue el aporte de sus ancestros para la construcción de la sociedad actual.

Por último, en el caso de la Casa de la Guerra a Muerte (Actual Casa de Los Tratados de Armisticio y Regularización de la Guerra), posee una diversa colección de elementos que pueden ser empleados para reconstruir una historia nutrida de la humanidad, pero que han sido algunos de ellos alterados creando falsas percepciones de hechos, personajes y lugares que no corresponde a la realidad comprobada de manera científica por investigadores reconocidos que han creado sus teorías basándose en evidencias contundentes de cada uno de los elementos que describen en sus libros.

REFERENCIAS CONSULTADAS

- Albarrán, M. (2018). *Mi Trujillo*. Fondeo editorial UNERMB. Cabimas, Venezuela.
- Araujo, C.(2009). *Arte Trujillano del siglo XX: Afirmación de fecundidad*. **Revista AGORA**. N°22 , Julio- diciembre.
- Belsky, I (1962). *Oleo Asilo político de a Juan Rodríguez Suarez*. Casa de la Guerra a muerte (Actual Casa de los Tratados Bolívar y Sucre). Trujillo, Venezuela.
- Blanco, B. (2018). *Trujillano Mario Briceño Iragorry*. Disponible en línea en: <https://do-cplayer.es/60348155-trujillano-mario-briceno-iragorry-roteo-eo-ire-n-u-u-r-n-o-c-w-u-r-a.html>
- Briceño, M. (1984). *Historia del Estado Trujillo*. Academia Nacional de la Historia. Caracas Venezuela.
- Carrillo, M. (1976). *La Casa de la Guerra a Muerte*. Ediciones Centro de historia Trujillo.
- Contreras, B. (2003). *Historia Trujillana*. Fondo editorial Tropykos. Caracas Venezuela.

- Belsky, I. *Busto Dr. Diego Bustillos*. Casa de la Guerra a muerte (Actual Casa de los Tratados Bolívar y Sucre). Trujillo, Venezuela.
- Montero, M. y Hochman, E. (2005). *Investigación documental*. Técnicas y procedimientos. Editorial Panapo de Venezuela, C.A., Caracas Venezuela.
- Rengifo, D. (2006). *Breve Historia Ilustrada de Trujillo*. Fondo editorial Arturo Cardozo. Trujillo Venezuela.
- Rosario, H. *Obras y visitas del libertador*. Imprenta del Estado Trujillo.
- Silva, R. (2009). *Historia Crítica*. Red de revistas científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal. Proyecto académico sin fines de lucro desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto.
- Vásquez, A. (2011). *Óleo Padre Rosario Portando Espada*. Casa de la Guerra a muerte (Actual Casa de los Tratados Bolívar y Sucre). Trujillo, Venezuela.